

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С НЕЙРОСЕТЯМИ НА ОСНОВЕ ПРОМПТ-ИНЖИНИРИНГА

Ирина Сликишина Викентьевна¹, Анастасия Николаевна Дробахина²

^{1,2}канд. пед. наук, доцент, Россия, Кузбасский гуманитарно-педагогический институт
Кемеровского государственного университета,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756512>

Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования у педагогов компетенций применения искусственного интеллекта. Разработана программа курса повышения квалификации «Промпт-инжиниринг в профессиональной деятельности педагога» (72 часа). Описана структура курса. Обучение по программе курса позволит педагогам интегрировать нейросетевые технологии как вспомогательный инструмент, минимизировать риски неконтролируемого применения искусственного интеллекта учащимися и повысить качество образовательных результатов. Апробация запланирована на 2026–2027 учебный год.

Annotation. The article justifies the need to develop artificial intelligence application competencies among educators. A professional development course titled «Prompt Engineering in the Professional Activities of an Educator» (72 hours) has been developed, and the course structure is described. Completing this course will enable educators to integrate neural network technologies as a supportive tool, minimise the risks of students' uncontrolled use of artificial intelligence, and improve the quality of educational outcomes. The pilot implementation is scheduled for the 2026–2027 academic year.

Abstrakt. Ushbu maqola o'qituvchilarning sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha kompetentsiyalarini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. “O'qituvchining kasbiy faoliyatida tezkor muhandislik” malaka oshirish kursi bo'yicha 72 soatlik o'quv dasturi ishlab chiqildi. Darsning tuzilishi tasvirlangan. Ushbu o'quv dasturi bo'yicha o'qitish o'qituvchilarga neyron tarmoq texnologiyalarini yordamchi vosita sifatida integratsiyalash, talabalar tomonidan sun'iy intellektdan nazoratsiz foydalanish xavfini minimallashtirish va ta'lim natijalari sifatini yaxshilash imkonini beradi. Test sinovlari 2026–2027 o'quv yili uchun rejalashtirilgan.

Возрастающее влияние искусственного интеллекта на образовательный процесс приводит к необходимости организовывать обучение его грамотному применению в профессиональной деятельности педагога. В Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте Кемеровского государственного университета (КГПИ КемГУ) уже на протяжении четырех лет студенты обучаются применению искусственного интеллекта [1]. Однако практикующие педагоги среднего и профессионального образования не имеют достаточной подготовки в области искусственного интеллекта, что приводит к негативным последствиям. Это выражается в недостаточном профессиональном владении инструментами искусственного интеллекта и неспособности влиять на их применение обучающимися. Поэтому педагогов следует дополнительно обучать использованию искусственного интеллекта в рамках курсов повышения квалификации. Приоритетом должно стать формирование навыков промпт-инжиниринга, экспертной валидации

сгенерированных материалов и организации учебной деятельности, в которой искусственный интеллект выполняет вспомогательную, а не замещающую функцию.

Реализация данного подхода предлагается в рамках курса повышения квалификации «Промпт-инжиниринг в профессиональной деятельности педагога», организуемого на образовательном портале КГПИ КемГУ как учебный онлайн-курс, включающий теоретический материал, практические задания и контрольные тесты.

Разработана рабочая программа курса повышения квалификации «Промпт-инжиниринг в профессиональной деятельности педагога» продолжительностью 72 академических часа. Курс предназначен для обучения учителей средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, преподавателей системы профессионального образования, педагогов учреждений дополнительного образования, преподавателей вузов.

В структуре курса предусмотрено знакомство с такими вопросами:

- структура промпта (целевая инструкция, контекстная информация, роль исполнителя, требуемый формат вывода, ограничения);
- роли в промптах, придание нейросети экспертной позиции (методист, предметник, тьютор) для повышения качества ответа;
- ограничивающие конструкции в промптах (задание объема, стиля изложения, тональности, исключение нежелательного содержания);
- составление промптов для генерации учебных текстов (объяснение нового материала, примеры, аналогии, краткие конспекты);
- разработка промптов для создания контрольно-измерительных материалов (тестовые задания, задачи, вопросы с критериями оценки);
- разработка промптов для генерации учебных кейсов и проблемных ситуаций по предметной области;
- приемы уточнения и углубления результата (цепочки последовательных промптов, итеративное уточнение, переформулирование);
- анализ нерелевантных или ошибочных ответов: определение возможных причин и корректировка исходного промпта;
- типовые шаблоны промптов для решения рутинных педагогических задач (календарно-тематическое планирование, подбор дидактических материалов, генерация идей для занятий);
- критический анализ результатов генерации и выявление признаков использования нейросетей в работах обучающихся.

После обучения педагоги научатся составлять промпты, формулировать запросы для получения релевантных ответов, критически относиться к результатам генерации, а также распознавать сгенерированный текст в работах учащихся. Последнее особенно актуально в свете современной тенденции применения учащимися искусственного интеллекта для выполнения учебных заданий. Это позволит минимизировать риски неконтролируемого применения технологий обучающимися и повысить качество образовательных результатов.

Обучение слушателей по данной программе планируется в 2026–2027 учебном году. Востребованность курса подтверждается результатами анкетирования педагогов, проведенного на базе КГПИ КемГУ: 87% опрошенных педагогов (из 93) отметили

недостаток знаний в области промпт-инжиниринга и выразили заинтересованность в прохождении соответствующего обучения.

Таким образом, программа курса «Промпт-инжиниринг в профессиональной деятельности педагога» призвана восполнить дефицит компетенций в области искусственного интеллекта у практикующих педагогов. Содержание курса отражает системный подход к интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс. Перспективы исследования связаны с анализом результатов апробации курса в 2026-2027 учебном году.

Список литературы

1. Дробахина, А.Н. Подготовка будущих педагогов к применению искусственного интеллекта / А. Н. Дробахина, И. В. Сликишина // Сибирский учитель. – 2024. – № 1(152). – С. 24-28. – EDN XZLNQJ.